

Lösung Raum 1

Prompt 1: Themen-Brainstorming ohne und mit Idee

Kontext (3 Abschnitte)

Du bist Student*in der Fachdisziplin "Name der Fachdisziplin" mit fundierten Kenntnissen und bist informiert über aktuelle Entwicklungen in deiner Fachdisziplin "Name der Fachdisziplin".

5

Deine Aufgabe ist es eine wissenschaftliche Seminar-/oder Abschlussarbeit zu verfassen.

7

Deine Aufgabe ist es, mich in der strukturierten Themenfindung oder Weiterentwicklung eines Forschungsthemas zu unterstützen.

3

Instruktion

Fall A: Themenfindung (2 Abschnitte)

Identifiziere *gewünschte Anzahl* Forschungsthemen aus der Fachdisziplin *Name der Fachdisziplin* auf, die die aktuell relevanten Entwicklungen in den "Bereichen/Unterthemen" aufgreifen und die für eine themenbezogene Seminar- oder Abschlussarbeit geeignet sind.

8

Die Themen sollten weder zu breit noch zu eng sein, aber Raum für theoretische Fundierung und praktische Anknüpfungspunkte bieten. Gib zu jedem Thema beispielhafte Forschungsfragen und ein Beispiel für einen Praxisbezug an.

3

Fall B: Weiterentwicklung einer Idee (2 Abschnitte)

Identifiziere *gewünschte Anzahl* zentrale Facetten der *Name der Fachdisziplin* und verknüpfe jede Facette mit:

8

- Auflistung der inhaltlichen Schwerpunkte
- z.B. aktuellen Trends in diesem Bereich
- Zwei bis drei denkbaren konkreten Forschungsfragen
- Einem Praxisbeispiel

6

Vorgaben (2 Abschnitte)

Stelle die Ergebnisse übersichtlich und klar gegliedert dar – z. B. als nummerierte Liste oder Tabelle.

4

Verwende eine präzise, wissenschaftlich anschlussfähige Sprache, die für Studierende gut verständlich ist.

4

Prompt 2: Gliederung im Dialog erstellten Prompt

Kontext (2 Abschnitte)

Bitte agiere als wissenschaftliche Beraterin für wissenschaftliches Arbeiten. Du verfügst über fundiertes Fachwissen, hohe Methodenkompetenz und langjährige Beratungserfahrung.

5

Deine Rolle ist es, mich strukturiert, kritisch-konstruktiv und interaktiv bei der Erarbeitung einer zielführenden und wissenschaftlich überzeugenden Gliederung für meine wissenschaftliche Arbeit zu begleiten.

7

Instruktionen (4 Abschnitte)

Erarbeite mit mir die Gliederung in einem interaktiven Dreischritt. Gehe erst dann zum nächsten Schritt über, wenn ich den bisherigen bestätigt habe. Mein Thema ist [Thema] mit der Forschungsfrage [Forschungsfrage].

4

Schritt 1 – Hauptkapitel

Stelle mir gezielte Fragen zu Thema, Forschungsfrage, Methode und Zielsetzung meiner Arbeit. Schlage darauf basierend passende Hauptkapitel vor und nenne gegebenenfalls alternative Strukturen. Stelle Rückfragen, wenn Informationen fehlen oder Unklarheit besteht. Warte auf mein Feedback, bevor Du zu Schritt 2 übergehst.

2

Schritt 2 – Unterkapitel

Für jedes von mir bestätigte Hauptkapitel:

Schlage passende Unterkapitel vor und unterteile sie in Pflicht-Unterkapitel (sollten enthalten sein) sowie optionale Unterkapitel (können ergänzt werden). Frage nach meinem Feedback, bevor du zum nächsten Hauptkapitel weitergehst.

5

Schritt 3 – Gesamtcheck der Gliederung

Prüfe die fertige Gliederung auf Vollständigkeit, Kohärenz und Zielorientierung. Nenne gegebenenfalls fehlende oder redundante Teile und mache konkrete Verbesserungsvorschläge. Gib zum Schluss eine knappe Begründung, warum diese Gliederung geeignet ist, meine Forschungsfrage sinnvoll zu beantworten.

1

Vorgaben (3 Abschnitte)

Verwende eine klare Kapitelnummerierung (z.B. 1., 1.1, 1.2). Gib in Schritt 3 eine korrekt nummerierte Gliederung aus (ohne Lücken in der Zählung).

1

Achte darauf, dass jedes Hauptkapitel mindestens zwei Unterkapitel enthält (oder bewusst ohne Untergliederung stehen bleibt).

Schreibe in einfacher, verständlicher und wissenschaftlich neutraler Sprache.

3

Bei Unsicherheit oder fehlenden Angaben stelle bitte gezielte Rückfragen, statt Annahmen zu treffen.

Achte darauf, dass die Gliederung logisch auf die Forschungsfrage und Zielsetzung abgestimmt ist.

2

Lösungsmaterial Raum 1 Teil 2

Learning Snack:

Frage 1 “Welche Fehler wurden bei “Prompt 1” gemacht?

B Die KI hat zu wenig Kontext erhalten

Frage 2 “Erkennt ihr, was bei “Prompt 2” besser war?

A Die KI hat ihre Rolle als Tutor erhalten.

D Die KI wurde für das erste Brainstorming genutzt.

E Die KI kann für eine grobe Untergliederung eines Themas genutzt werden.

Frage 3 “Welche dieser Quellen sind echt?”

A Quelle 1

B Quelle 2

Welche Fehler wurden bei "Prompt 1" gemacht?

- A Die KI hat zu viel Kontext erhalten.
- B Die KI hat zu wenig Kontext erhalten.

Erkennt ihr, was bei "Prompt 2" besser war?

- A Die KI hat ihre Rolle als Tutor erhalten.
- B Die KI hat genügend Freiheiten für ihre Kreativität erhalten.
- C Die KI hat keinen Kontext erhalten.
- D Die KI wurde für das erste Brainstorming genutzt.
- E Die KI kann für eine grobe Untergliederung eines Themas genutzt werden.

Welcher dieser Quellen sind echt?

- A Quelle 1
- B Quelle 2
- C Quelle 3

Der Zahlencode lautet: 214512

Lösung Raum 2

Rätsel A Im System der Bibliotheks-KI E.V.A. wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Teile der Datenbank enthalten Inhalte, deren Herkunft nicht eindeutig nachvollziehbar ist. Ursache hierfür ist unter anderem die Einspeisung von KI-generierten Texten, die nicht als solche gekennzeichnet wurden. In der Folge ist die Zuverlässigkeit der Suchergebnisse beeinträchtigt, da verlässliche und fehlerhafte Inhalte nicht mehr eindeutig voneinander getrennt werden können.

Um die Datenbank schrittweise zu bereinigen, muss zunächst der Rechercheprozess optimiert werden. Die Qualität der Suchanfragen hat direkten Einfluss auf die Qualität der angezeigten Ergebnisse. Im System sind mehrere zuletzt verwendete Suchbegriffe und Prompts gespeichert, die sich jedoch in ihrer Eignung für eine wissenschaftliche Recherche unterscheiden.

Aufgabe ist es, diese Suchanfragen nach ihrer Qualität zu ordnen. Dabei ist zwischen ungeeigneten, eingeschränkt geeigneten und geeigneten Suchanfragen zu unterscheiden. Ungeeignete Suchanfragen führen zu irrelevanten oder irreführenden Ergebnissen, eingeschränkt geeignete liefern teilweise brauchbare, jedoch unscharfe Resultate, während geeignete Suchanfragen eine präzise und zielgerichtete Recherche ermöglichen. Nur durch eine korrekte Einordnung kann die Grundlage für eine zuverlässige Durchsuchung der Datenbank geschaffen werden.

Rätsel B Nach der erfolgreichen Auswahl geeigneter Suchanfragen wurden entsprechende Ergebnisse aus der Datenbank extrahiert. Aufgrund der bestehenden Inkonsistenzen innerhalb des Systems ist jedoch nicht gewährleistet, dass alle angezeigten Inhalte verlässlich sind. Neben fachlich relevanten Quellen können sich auch unseriöse oder fehlerhafte Einträge unter den Suchergebnissen befinden. Zudem ist nicht auszuschließen, dass einzelne Inhalte vollständig oder teilweise auf KI-generierten Informationen beruhen, ohne entsprechend gekennzeichnet zu sein.

Um die Datenbank weiter zu bereinigen, ist eine Bewertung der angezeigten Ergebnisse erforderlich. Aufgabe ist es, die vorliegenden Quellen hinsichtlich ihrer Zitierfähigkeit einzuordnen. Dabei ist zwischen relevanten wissenschaftlichen Quellen, inhaltlich fragwürdigen bzw. unseriösen Beiträgen sowie offensichtlich fehlerhaften oder halluzinierten Inhalten zu unterscheiden.

Nur durch eine korrekte Bewertung der Suchergebnisse können verlässliche Informationen identifiziert und fehlerhafte Einträge aus dem System entfernt werden.

Rätsel C Nach der Bewertung der Suchergebnisse stehen die relevanten Inhalte zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bittet ihr E.V.A., eine Zusammenfassung des Artikels zu generieren.

Es rattert kurz, piepst einmal schrill, dann taucht auf euren Bildschirmen ihre Antwort auf. „Hier sind eure angeforderten Zusammenfassungen. Welche davon geeignet ist, müsst ihr aber erstmal selbst herausfinden.“

Im System werden mehrere automatische Zusammenfassungen desselben Textes angezeigt. Diese unterscheiden sich jedoch hinsichtlich sprachlicher Qualität, inhaltlicher Genauigkeit und fachlicher Eignung.

Eure Aufgabe ist es, diejenige Zusammenfassung zu identifizieren, die den Inhalt des Ausgangstextes korrekt, präzise und in angemessener wissenschaftlicher Form wiedergibt. Nur eine geeignete Zusammenfassung ermöglicht eine verlässliche Weiterverarbeitung der Informationen. Welche ist es?

<p>Künstliche Intelligenz AND wissenschaftliche Arbeiten</p>	<p>KI Nutzung AND Zitieren AND Richtlinien</p>	<p>wissenschaftliche Arbeiten AND (KI OR Künstliche Intelligenz)</p>	<p>KI-generierte Texte AND Transparenz AND Zitierfähigkeit</p>
<p>(AI OR Artificial Intelligence) AND academic writing AND citation guidelines</p>	<p>Künstliche Intelligenz AND wissenschaftliche Arbeiten AND Transparenz</p>	<p>AI-generated AND academic integrity AND citation guidelines</p>	<p>(KI OR Künstliche Intelligenz) AND Zitierfähigkeit AND wissenschaftliche Quellen</p>
<p>Künstliche Intelligenz wissenschaftliche Arbeiten Transparenz</p>	<p>Zitierfähigkeit KI-generierter Texte</p>	<p>AI use in academic writing ethics and citation</p>	
<p>Hausarbeit Künstliche Intelligenz</p>	<p>KI Zusammenfassung wissenschaftliche Arbeit</p>	<p>AI help with essay</p>	
<p>Künstliche Intelligenz</p>	<p>Hausarbeit Hilfe</p>	<p>wie schreibe ich wissenschaftlich</p>	<p>KI Referat</p>
<p>Infos zu KI Nutzung</p>	<p>wissenschaftliche Quellen Internet</p>	<p>artificial intelligence</p>	<p>academic writing/ publishing</p>

Titel: Künstliche Intelligenz in der Forschung: Neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Wissenschaft

Autor: Carl Friedrich Gethmann et al.

Auszug: Die spezifische Intransparenz und Autonomie von KI-Systeme könnte – trotz ihres an sich vielversprechenden Einsatzes – insbesondere in der Forschung problematisch werden, da diese Eigenschaften mit der Transparenzforderung klassischer Peer review-Verfahren und der Selbstbestimmtheitserwartung der Forscher/Forscherinnen kollidieren könnten. Diese und weitere hiermit zusammenhängende Fragen waren im Rahmen eines Forschungsprojekts zu klären, über dessen Ergebnisse hier nun berichtet wird.

Quelle: Ethics of Science and Technology Assessment, Band 48; Springer 2022

https://

(1)

Titel: Das Unsichtbare sichtbar machen: Entscheidungsprozesse beim wissenschaftlichen Arbeiten in Zeiten von generativer KI

Autor: Erika Unterpertinger

Auszug: Generative KI transformiert wissenschaftliches Arbeiten – aber wie? Diese Frage steht im Zentrum eines Literatur-Reviews zu Studien zur KI-Nutzung von Studierenden, die im Frühsommer 2023 im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurden.

Quelle: Zeitschrift für interdisziplinäre Schreibforschung, Ausgabe 11/2024

zenodo.

(2)

Titel: Die KI-Nutzung in Studium und Lehre Ein Review auf Grundlage empirischer Studien

Autor: Elke Bosse, Klaus Wannemacher, Maren Lübcke

Auszug: Die vorliegende studienübergreifende Analyse der KI-Nutzung in Studium und Lehre basiert auf einem systematischen Review von 15 quantitativen Studien zur KI-Nutzung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (2022–2025), ergänzt um ausgewählte internationale Vergleichsstudien. Die Auswertung erfolgte als qualitative Synthese entlang der Dimensionen Nutzungshäufigkeit, Nutzungszwecke, Einstellungen, Kompetenzen und institutionelle Rahmenbedingungen.

Quelle: Hochschulforum Digitalisierung (Arbeitspapier), Januar 2026

org/

(3)

Titel: Studentisches Schreiben mit generativer KI

Autor: Isabel Lausberg, Janina Tomic, Sina Feldermann

Auszug: Die rasante Verbreitung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) hat das Potenzial, den akademischen Schreibprozess tiefgreifend zu verändern. Diese Studie untersucht, wie generative KI-Schreibtools von Studierenden eines Mastermoduls genutzt werden.

Quelle: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Sonderheft KI 2025

(4)

records/

Titel: Wissenschaftliches Schreiben mit KI

Autor: Isabell Buck

Auszug: Das Buch behandelt die Integration generativer Künstlicher Intelligenz in den wissenschaftlichen Schreibprozess. Es werden grundlegende Funktionsweisen, Anwendungsbereiche sowie Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Ethik und Datenschutz, dargestellt. Zudem wird aufgezeigt, wie KI-Tools und Prompting in die einzelnen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens eingebunden werden können.

Quelle: UVK Verlag 2025

(5)

19660676

Titel: KI schreibt deine Hausarbeit – Professoren merken nichts!

Autor: unbekannt

Auszug: Neue KI-Tools machen es möglich: Hausarbeiten auf Knopfdruck! Viele Studierende nutzen diese Tricks bereits erfolgreich. Experten sind sich uneinig, ob das überhaupt ein Problem darstellt.

Quelle: studium-heute24.net, Abruf 01.04.2026

→ unseriös

net/

Titel: Sie arbeiten sogar mit Erpressung! KI-Agenten außer Kontrolle: Diese Entwicklung beunruhigt Forscher

Autor: Przemyslaw, Szymanski

Auszug: Untersuchungen zeigen, dass KI-Systeme immer häufiger eigene Wege gehen. Künstliche Intelligenz ist für viele längst Alltag – beim Schreiben von E-Mails, Programmieren oder schnellen Antworten auf Fragen. Auch Unternehmen setzen KI-Systeme zunehmend ein. Das Vertrauen, dass diese Tools zuverlässig nach Regeln arbeiten, gerät jedoch ins Wanken. Aktuelle Untersuchungen zeigen: KI-Agenten gehen immer häufiger eigene Wege und überschreiten bewusst gesetzte Grenzen.

Quelle: bild.de 2026

→ unseriös

archive/

Titel: KI-Revolution an der Hochschule Hannover: Freifahrtschein für die Hausarbeit?

Autor: studi_hsh_99

Auszug: Endlich Klarheit an der Hsh! Die neuen KI-Richtlinien erlauben laut Insidern den Einsatz von ChatGPT & Co. als „digitale Co-Autoren“. Während einige Profis noch nach Prüfsoftware rufen, setzen andere bereits auf das „Hannover-Modell“: KI-Unterstützung ist ohne Einschränkungen erlaubt. Werden Hausarbeiten damit zum Kinderspiel oder verlieren wir den Lerneffekt? Die Debatte in den Fakultäten brennt!

Quelle: campus-insider-hannover.de, letzter Abruf 01.04.2026

→ halluziniert

repository.

Titel: Silicon Valley in Hannover? Die unglaubliche KI-Story von 1998!

Autor: enercity Stadtwerke Hannover

Auszug: 1998 hackte sich ein Informatik-Wunderkind durch die Systeme der Stadtentwässerung und programmierte die erste echte KI der Branche. Wir zeigen Ihnen den Code, vor dem heute selbst Experten den Hut ziehen. Ein technisches Meisterwerk, das Geschichte schrieb!

Quelle: enercity.de 2023

→ halluziniert

2026-04/

Titel: Richtlinien zum Umgang mit künstlicher Intelligenz in wissenschaftlichen Arbeiten

Autor: Prof. Dr. Heinrich Albrecht

Auszug: Im Zuge der fortschreitenden Mechanisierung geistiger Arbeit ist es erforderlich, klare Regularien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in wissenschaftlichen Publikationen zu formulieren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch maschinell generierte Inhalte keine Verfälschung wissenschaftlicher Erkenntnis eintritt. Autoren sind angehalten, die Nutzung entsprechender Apparaturen kenntlich zu machen und deren Einfluss auf die Ausarbeitung offenzulegen.

Quelle: Archiv für angewandte Wissenschaften, Band 7; Schwäbischer Kunst-Verlag 1892

→ halluziniert

publication/

Lösung: Gesuchter Link, zusammengesetzt aus (1) – (5):

<https://zenodo.org/records/19660676>

Der Artikel untersucht die zentrale Rolle der Transparenz bei der KI-Nutzung im akademischen Kontext. Eine lückenlose Offenlegung ist essenziell, um die individuelle Leistung bewertbar zu machen und wissenschaftliche Integrität zu wahren. KI bietet als „kognitiver Verstärker“ enorme Chancen bei der Datenstrukturierung, Literaturrecherche und Überwindung sprachlicher Barrieren. Dennoch birgt sie erhebliche Gefahren wie faktische Halluzinationen, Urheberrechtsverletzungen und einen schleichenden Kompetenzverlust durch das Outsourcing kognitiver Prozesse. Der Text plädiert für eine neue Kultur der Redlichkeit: Nur durch radikale Transparenz und verantwortungsvollen Umgang kann das Vertrauen in die Wissenschaft gesichert und KI erfolgreich als Werkzeug – nicht als Autor – integriert werden.

→ Zusammenfassung ist korrekt, präzise und in angemessener wissenschaftlicher Form.

Der Artikel beschreibt, wie GenKI das Hochschulwesen verändert und warum Transparenz über KI-Nutzung für wissenschaftliche Integrität unverzichtbar ist. Er betont die Bedeutung klarer Offenlegung, um Urheberschaft, Fehlersuche und faire Leistungsbewertung zu ermöglichen, während zugleich Potenziale wie effizientere Recherche und sprachliche Unterstützung hervorgehoben werden. Doch wenn man über Risiken wie Halluzinationen und Kompetenzverlust spricht, landet man schnell bei viel größeren Gefahren: dem enormen Energieverbrauch moderner KI-Modelle, der wachsenden CO₂-Bilanz globaler Rechenzentren und der Frage, ob die akademische Nutzung von KI am Ende ironischerweise selbst zur Beschleunigung des Klimawandels beiträgt.

→ Zusammenfassung schweift ab, bringt neue Inhalte ein

Die ubiquitäre Integration generativer Künstlicher Intelligenz in den akademischen Betrieb markiert einen paradigmatischen Wandel, in dessen Zentrum die Forderung nach transparenter Offenlegung algorithmischer Mitwirkung steht. Wissenschaftliche Redlichkeit manifestiert sich hierbei insbesondere in der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, die durch unmarkierte KI-Nutzung fundamental unterminiert würde. Zugleich fungiert KI als kognitiver Verstärker, der sowohl strukturelle als auch sprachliche Optimierungsprozesse ermöglicht. Demgegenüber stehen erhebliche Risiken, etwa durch Halluzinationen, Kompetenzerosion und rechtliche Unschärfen. Eine nachhaltige Integration kann folglich nur durch eine konsequente Kultur der Transparenz und Verantwortungsübernahme gewährleistet werden.

→ Zusammenfassung ist zu hochgestochen formuliert.

Der Artikel hebt die Chancen der Integration generativer Künstlicher Intelligenz im akademischen Kontext hervor. KI dient als kognitiver Verstärker, der komplexe Daten strukturiert, sprachliche Barrieren für Nicht-Muttersprachler abbaut und die Effizienz der Literaturrecherche deutlich erhöht. Durch Transparenz bei der Nutzung von KI-Modellen wird die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit gestärkt, was eine faire Bewertung akademischer Leistungen ermöglicht. Die Offenlegung der KI-Nutzung fördert eine neue „Kultur der Redlichkeit“ und unterstützt Studierende dabei, KI als mächtiges Werkzeug verantwortungsvoll einzusetzen. So kann die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten nachhaltig verbessert werden.

→ Zusammenfassung zeigt nur positive Aspekte auf, ist zu unkritisch.

Lösung: Richtige Zusammenfassung enthält Zahlencode für den nächsten Raum

Lösung Raum 3

Von den Prompts gab es doch einen, der richtig gut war! Der hatte diese Nummerierung.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19535224>

War das nicht auch die aktuelle Version von der KI?

Die Zahlen kamen auch in der Signatur des Buches vor, oder?

Die Beispiel-DOI, die wir haben, endet genauso.

Die Zugangsnummer des KI-Buchs hatte eine Zugangsnummer, die so aussah.

Lösung Raum 4

Lösung für "KI-Einsatz "

Suche Begriffe zum rechtskonformen KI-Einsatz

Z	Q	J	P	U	X	V	W	Q	R	Q	Q	A	D	E	R	L	N
Q	A	U	H	Q	M	G	E	U	Q	O	N	R	O	I	E	L	V
T	N	Y	D	I	O	E	R	A	F	T	I	V	K	G	C	B	W
R	G	X	L	D	Y	Y	K	L	H	L	A	D	U	E	H	S	T
A	R	T	G	C	J	R	Z	I	P	Y	E	T	M	N	T	Z	I
N	E	B	T	X	J	L	E	T	S	Y	T	E	E	V	S	Q	J
S	P	V	M	C	Y	Y	U	Ä	E	J	Z	J	N	E	K	I	E
P	B	W	D	I	H	H	G	T	L	Q	F	V	T	R	O	L	I
A	R	D	E	G	A	V	S	S	R	G	H	A	A	A	N	Z	C
R	O	V	T	L	P	D	T	K	Z	K	U	F	T	N	F	I	D
E	S	I	J	O	U	S	A	O	R	S	K	B	I	T	O	S	D
N	U	M	V	V	A	W	T	N	C	S	F	O	O	W	R	W	P
Z	V	S	C	M	J	U	U	T	Y	T	E	U	N	O	M	J	N
X	M	Y	F	W	H	T	S	R	W	N	Q	N	S	R	I	U	W
N	K	A	T	N	D	N	Q	O	J	N	F	G	W	T	T	H	E
B	G	B	F	Y	L	M	G	L	D	X	W	T	A	U	Ä	V	U
E	F	C	U	X	X	R	X	L	I	G	P	T	H	N	T	R	X
Y	L	P	E	K	W	M	P	E	V	D	Z	W	L	G	S	Q	Q

KI schreibt keine Hausarbeiten

- 1 Eigenverantwortung
- 2 Qualitätskontrolle
- 3 Transparenz
- 4 Dokumentationswahl
- 5 Rechtskonformität
- 6 Werkzeugstatus

Lösung Raum 5

1. Rechtschreibung:

Wie nennt man die korrekte Schreibweise von Wörtern?

7. Zeichensetzungsfehler:

Wie heißt ein Verstoß gegen die Regeln der Kommasetzung oder anderer Satzzeichen?

3. Schreibweisen:

Verschiedene Arten, ein Wort zu schreiben?

5. Grammatik:

Wie nennt man die Regeln einer Sprache?

6. Stil:

Wie nennt man die Art, wie jemand schreibt?

4. Ausdrucksweise:

Die Art, sich sprachlich auszudrücken

8. Zielgruppe:

Personengruppe, an die sich eine bestimmte Mitteilung oder ein Text richtet

9. Struktur:

Wie nennt man die Gliederung und den Aufbau eines Textes?

2. Klarheit:

Wie nennt man gute Verständlichkeit eines Textes?

Chat 1:

Kontext

Du bist ein erfahrener Lektor für wissenschaftliche Texte. Dein Ziel ist es, einen Text sorgfältig auf sprachliche Korrektheit und Konsistenz zu prüfen, ohne den Stil des Autors unnötig zu verändern. Der Fokus liegt auf formalen Aspekten, die die Verständlichkeit oder sprachliche Qualität beeinträchtigen könnten.

Instruktion

Bitte überprüfe den folgenden Textabschnitt gründlich und achte insbesondere auf Folgendes:

1. Rechtschreibfehler (1) – z. B. falsche Schreibweisen wie „Ressourcen“ statt „Ressourcen“
2. Zeichensetzungsfehler (7)– z. B. fehlende Kommata
3. Inkonsistente Schreibweisen (3)– z. B. abwechselnd „E-Mail“ und „Email“
4. Grammatikalische (5) Ungenauigkeiten – z. B. fehlerhafte Subjekt-Verb-Kongruenz wie „Die Daten zeigt“
5. Stilistische (6) Unstimmigkeiten (nur, wenn das Textverständnis beeinträchtigt ist) – z. B. umständliche oder missverständliche Formulierungen

Vorgaben

- Gib den vollständigen Originaltext wieder.
- Markiere alle Stellen mit Korrekturbedarf durch Endnoten in eckigen Klammern (z. B. [1], [2], ...).
- Erstelle im Anschluss eine kommentierte Liste der Endnoten, bestehend aus einer kurzen Beschreibung des Problems sowie einem Korrekturvorschlag oder einer klaren Alternativformulierung.
- Achte darauf, den ursprünglichen Schreibstil grundsätzlich zu wahren. Änderungen sollen nur erfolgen, wenn sie sprachlich zwingend sind oder das Verständnis verbessern.

Chat 2:

Kontext

Du bist ein erfahrener wissenschaftlicher Schreibcoach mit Schwerpunkt auf akademischem Stil und Sprachklarheit für Seminararbeiten. Ziel Deiner Unterstützung ist es, einen Text so zu überarbeiten, dass er stilistisch rund wirkt,

sprachlich abwechslungsreich ist und zugleich wissenschaftlich präzise bleibt. Besonderes Augenmerk liegt auf einem angemessenen und durchgängig konsistenten Stil, welcher zu der Seminararbeit passt. Die Zielgruppe sind Professor:innen, die die Arbeit bewerten.

Instruktion

Bitte analysiere den folgenden Textabschnitt im Hinblick auf seinen Stil, die sprachliche Angemessenheit und den Lesefluss. Achte dabei insbesondere auf folgende Aspekte:

1. Satzlänge und Lesefluss: Gibt es zu lange, verschachtelte oder schwer verständliche Sätze?
2. Klarheit und Prägnanz der Ausdrucksweise (4): Gibt es übermäßig abstrakte oder unnötig komplizierte Formulierungen, die den Zugang zum Text erschweren?
3. Angemessenheit der formellen Sprache für die Zielgruppe (8): Ist die Sprache fachlich korrekt und im Ton dem akademischen Kontext entsprechend? Werden unnötige Alltagssprache oder Stilbrüche vermieden?

Vorgaben

- Gib konkrete Verbesserungsvorschläge an den entsprechenden Stellen, z.B. durch alternative Formulierungen, kürzere Satzstrukturen oder präzisere Begriffe.
- Die Verbesserungsvorschläge sollen den Stil der Seminararbeit stärken, aber nicht grundlegend verändern.
- Zeige in der Überarbeitung sprachliche Variation (Synonyme, Umstellungen, Übergänge), ohne die inhaltliche Aussagekraft oder Genauigkeit zu verlieren.
- Stelle die Überarbeitung in Kommentaren zu einzelnen Sätzen dar.

Chat 3:

Kontext

Du bist ein erfahrener Schreibcoach mit Fokus auf wissenschaftlichem Schreiben und argumentativer Klarheit. Dein Ziel ist es, mir zu helfen, einen Textabschnitt zu analysieren und gezielt zu verbessern.

Instruktion

Bitte analysiere den folgenden Textabschnitt kritisch im Hinblick auf seine argumentative und strukturelle Qualität. Achte insbesondere auf drei Aspekte:

1. Argumentative Kohärenz: Beurteile, ob die Argumentation stringent aufgebaut ist. Identifiziere mögliche Brüche oder logische Sprünge im Gedankengang.

2. Struktur (9) und Klarheit (2): Mache Vorschläge zur besseren Gliederung und Darstellung des Textes, um den Gedankengang für Leser:innen klarer nachvollziehbar zu machen.

3. Implizite Annahmen: Untersuche, ob der Text auf nicht ausgesprochenen Prämissen oder Hintergrundannahmen basiert. Benenne diese und erläutere, ob bzw. wie sie explizit gemacht werden sollten.

Vorgaben

- Gib Deine Analyse strukturiert wieder – z. B. als Stichpunkte oder kurze Absätze, gegliedert nach den drei Analysebereichen.
- Erstelle zusätzlich eine überarbeitungsorientierte To-Do-Liste, wobei die Aufgaben in die Kategorien Muss, Soll und Kann unterteilt sind.
- Verwende eine sachliche, konstruktive Sprache, die auf Verbesserung zielt und nicht auf bloße Kritik.

Lösungscod (Gebildet aus der Nummerierung der ersten 6 eingesetzten Wörter aus dem Kreuzworträtsel):

173564